

Implementierung von digitalen Assistenzsystemen in ambulante Pflegekontexte – Ein Review

© Die Autoren 2025
DOI: 10.5281/zenodo.17492436

Andrea Kuhlmann^{1*} ,
Johannes Laser²

Abstract

Hintergrund: Ambulante Pflegedienste befinden sich in einem Spannungsfeld von zunehmenden Pflegebedarfen und eines sich sukzessiv verschärfenden Fachkräftemangels. Eine mögliche Lösung stellt die Anwendung von digitaler Assistenztechnologie dar, welche bisweilen wenig Anwendung in der breiten Versorgungspraxis findet. Im Projekt AIDA (*Akteurszentrierte Integration Digitaler Assistenzsysteme*) wird erforscht, weshalb vorhandene Möglichkeiten und eine grundsätzlich positive Haltung bislang nicht zu einer flächendeckenden Umsetzung geführt haben. Untersucht werden dabei fördernde und hemmende Faktoren aus der Perspektive von Pflegebedürftigen, professionellen Pflegekräften sowie Pflegeeinrichtungen.

Methode: Im Rahmen eines Systematic Review wurden Studien ausgewertet, die sich mit der Implementierung von digitalen Assistenzsystemen in der ambulanten Pflege beschäftigen. Für die Auswertung wurden insgesamt fünf Kategorien deduktiv an das Textmaterial angelegt, die in vorangegangener Forschung des Projektes AIDA festgelegt wurden.

Ergebnisse: Insgesamt wurden 972 Treffer generiert, von denen 26 Treffer in die finale Auswertung einbezogen wurden. Die fünf übergreifenden Kategorien sind: *Ressourcen, Fähigkeiten und Kompetenzen, Readiness, Partizipation* sowie *Ziele und Erwartungen*. Es zeigte sich, dass für die einzelnen Akteursgruppen Befähiger und Barrieren im Kontext aller Kategorien identifiziert werden können.

Schlussfolgerung: Die Anlage des vorliegenden Kategoriensystems ist dazu geeignet, Implementierungsprozesse von digitaler Assistenztechnologie in ambulante Pflegekontexte systematisch zu analysieren und Anhaltspunkte für befähigende und hinderliche Faktoren zu identifizieren.

Background: Outpatient care facilities are caught between rising demand for care and an increasingly acute shortage of skilled workers. One possible solution lies in the use of digital assistance technologies, but these have so far only been used to a limited extent in everyday care practice. The AIDA project (*Actor-Centered Integration of Digital Assistive Systems*) is investigating why the existing potential and generally positive attitude have not yet led to widespread implementation. The study focuses on identifying promoting and inhibiting factors from the perspectives of care recipients, professional caregivers, and care organisations.

Method: As part of a systematic review, studies dealing with the implementation of digital assistance systems in outpatient care were analysed. Five overarching categories were applied deductively to the material for the analysis. These categories are based on previous research conducted as part of the AIDA project.

Results: A total of 972 hits were identified, 26 of which were included in the final analysis. The five main categories are: resources, skills and competencies, readiness, participation, and goals and expectations. It was found that both enabling factors and barriers could be identified in all categories for each group of stakeholders.

Conclusion: These results suggest that the present category system is suitable for systematically analysing implementation processes of digital assistive technologies in outpatient care facilities and identifying promoting and inhibiting factors.

Keywords: digital transformation · home care · assistive technology · implementation barriers · organizational change · care innovation · participatory approaches · healthcare technology adoption

¹ Protestant University of Applied Sciences Bochum.

*Joint first authorship/equal contribution: Diese Autor:innen haben gleichermaßen zur Arbeit beigetragen.

² Dieser Autor hat maßgeblich an Recherche, Screening und Auswahl der Literatur mitgewirkt.

Inhaltsverzeichnis

1 Hintergrund.....	2
2 Methodik.....	3
3 Ergebnisse.....	4
4 Diskussion.....	6
5 Ausblick und Limitationen.....	8
Literaturverzeichnis.....	9

1 Hintergrund

Die Zahl der pflegebedürftigen Menschen nimmt kontinuierlich zu, gleichzeitig sind infolge des Fachkräftemangels in der Pflege immer weniger Mitarbeitende verfügbar (Destatis 2024; Hüther und Kochskämper 2018). Vor dem Hintergrund des Wunsches vieler Menschen, auch bei Pflegebedürftigkeit in der eigenen Wohnung zu bleiben, rückt die ambulante Pflege verstärkt in den Fokus (Mestheneos 2011; Pfabigan 2021). Technische Unterstützung – insbesondere durch digitale Assistenzsysteme – wird als potenzielle Lösung zur Entlastung von Pflegekräften gesehen (Scorna u. a. 2022). Allerdings erfolgt die Implementierung solcher Systeme bislang nur schleppend (ebd.) bzw. stellt sich die Pflege bisweilen nicht als digitaler Vorreiter im Vergleich zu anderen Branchen dar (Schwinger, Klauber & Tsiasioti 2020). Digitale Assistenzsysteme, die z. B. durch Sensoren gesundheits- und umgebungsbezogene Daten erfassen, können die Selbstständigkeit und Sicherheit pflegebedürftiger Menschen fördern und Pflegekräfte unterstützen (Lutze u. a. 2019). Barrieren wie mangelnde Nutzerfreundlichkeit, geringe digitale

Kompetenzen und fehlende Partizipation relevanter Akteure behindern die Verbreitung (Glomsås u. a. 2020; Hülsken-Giesler u. a. 2019). Für eine erfolgreiche Implementierung ist eine strategische Vorgehensweise erforderlich. Die Forschung fokussiert sich bisher stark auf technische Aspekte in Pflegeorganisationen. Das vorliegende Review beleuchtet nun die Erfahrungen verschiedener Akteursgruppen bei der Implementierung digitaler Assistenzsysteme (dAs) in der Pflege. Faktoren, die die Implementierung von dAs stärken sowie Aspekte, die Nutzungs- und Diffusionsbarrieren aus Sicht zentraler Akteursgruppen darstellen, werden analysiert.

Als Grundlage für die Analyse von Implementierungsprozessen, welche in der Fachliteratur beschrieben und diskutiert werden, dient das Kategorienmodell von Schöttler, Kuhlmann und Schlifski (Schöttler, Kuhlmann & Schlifski 2025). Diese Kategorien umfassen eine Reihe von Domänen im Zusammenhang mit der Implementierung von digitalen Assistenzsystemen. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass bei Digitalisierungsprozessen fünf zentrale Themenbereiche bei allen drei beteiligten Gruppen – Pflegebedürftigen, Pflegekräften und Organisationen im Pflegebereich – eine wichtige Rolle spielen. Diese Bereiche sind die zur Verfügung stehenden (1) *Ressourcen*, die (2) *Fähigkeiten und Kompetenzen*, die die Akteure mitbringen oder benötigen, die (3) *„Readiness“*, also die Bereitschaft und Einstellungen zur Anpassung von Prozessen und Adaption von Innovation, die (4) *Partizipation* der beteiligten Akteursgruppen sowie (5) *Ziele und Erwartungen*, die die Akteure gegenüber dem Einsatz von dAs haben. Obwohl die konkreten Ausprägungen in den

einzelnen Fällen unterschiedlich sind, zeigen sich in diesen Kategorien ähnliche Herausforderungen und Chancen (ebd.).

2 Methodik

Die vorliegende Literaturrecherche wurde entsprechend den zehn Schritten des ‚ReffHunters‘ gemäß Hirt & Nordhausen (2019) durchgeführt, wobei ein sensitiver Ansatz mit den drei Suchkomponenten "Implementierung", "digitale Assistenzsysteme" und "ambulante Pflege" zugrunde lag. Für die Recherche wurden fünf Datenbanken genutzt. Diese sind CINAHL, PubMed, Scopus, Web of Science und CareLit. Der Suchlauf wurde durch MeSH-Terms und Subject Headings ergänzt. Die Suchbegriffe wurden mittels OR und AND verknüpft, unter Einsatz von Phrasensuche und Filtern für Sprache und Zeitraum. Zusätzlich erfolgte eine manuelle Suche

(Handsuche) in einer projektinternen Literaturdatenbank. Sowohl das Titel- und Abstract-Screening als auch das Volltext-Screening wurden in Mehrpersonen-Teams unabhängig voneinander durchgeführt und bei Unstimmigkeiten im Konsens entschieden. Die Datenbankrecherche wurde im Juli 2023 durchgeführt. In die Untersuchung wurden Publikationen einbezogen, die den folgenden Ein- und Ausschlusskriterien entsprachen (Abb. 1). Für die Auswertung wurden die Forschungsergebnisse sowie teilweise die Diskussionen der eingeschlossenen Literatur genutzt. Ziel war es, die Inhalte nach vorher festgelegten Kategorien im Sinne einer typenbildenden qualitativen Inhaltsanalyse auszuwerten (Kuckartz & Rädiker 2022). Als Grundlage diente das genannte Kategorienmodell nach Schöttler et al. (2025), welches fünf deduktiv

<i>Einschlusskriterien</i>	<i>Ausschlusskriterien</i>
<p>Thematische Relevanz <i>Person of Interest:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Akteure der ambulanten Pflege: Pflegekräfte, Pflegebedürftige (inkl. Angehörige), Pflegeorganisation <p><i>Intervention:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • konzeptioneller und praktischer Prozess der Implementierung/Einführung von dAs oder damit einhergehende Veränderungsprozesse in ambulanter Pflege; • Effekte einer Implementierung eines dAs in ambulanter Pflege <p>Technische Relevanz</p> <ul style="list-style-type: none"> • Digitale Technologie im Sinne eines dAs, d.h. sensorbasierte Technologie zur Erfassung von Aktivitäten des täglichen Lebens und pflegerelevanten Daten. <p>Formale Kriterien</p> <ul style="list-style-type: none"> • Publikationsart: Wissenschaftliche Hintergrundartikel, Studien, Reviews • Zeitraum: 2003-2023 • Sprache: Deutsch und Englisch 	<p>Thematische Relevanz</p> <ul style="list-style-type: none"> • kein Bezug zur Implementierung dAs in der professionellen Pflege. • ausschließlich ärztliche Telemedizin (z. B. Videosprechstunden, telekonsiliarische Angebote für Ärzt:innen). • kein Pflegebezug oder nur Bezug auf Selbstmanagement/ Lebenswelt Pflegebedürftiger, ohne Einbezug professioneller Pflege. • nur sozioökonomische, sozialpolitische, quartiersbezogene, kommunale Themen, ohne Bezug zu Pflege oder Implementierung dAs <p>Technische Relevanz</p> <ul style="list-style-type: none"> • kein Bezug zu dAs / keine sensorbasierte Technologie (z. B. reine Telefoninterventionen, analoge Kommunikationsformen). • reine Technikentwicklung/ Prototyping, ohne Bezug zur Implementierung in Pflegekontexten. • reine technisch-strukturelle Implementierungsprozesse (z. B. IT-Infrastruktur, Softwarearchitektur), ohne pflegerische/ anwendungsbezogene Perspektive. <p>Formale Kriterien</p> <ul style="list-style-type: none"> • keine/ unzureichende Literaturangaben • Publikationsart: Sammelwerke, Abstractbände, nicht wissenschaftliche Dokumenttypen • Zeitraum: vor 2003 erschienen • Sprache: nicht deutsche oder englische Sprache

Abb. 1: Ein- und Ausschlusskriterien

angelegte Kategoriebereiche umfasst. Die für die strukturierende Inhaltsanalyse herangezogenen Bausteine umfassen die Kategorien: (1) Ressourcen, (2) Fähigkeiten und Kompetenzen, (3) Readiness, (4) Partizipation und (5) Ziele und Erwartungen. Die vorliegende Auswertungsstrategie orientiert sich an der Akteurszentrierung des Projektes AIDA (Schlifski u. a. 2022).

Innerhalb dieser Kategorien werden Befähiger und Barrieren identifiziert, um aufzuzeigen, inwiefern die Implementierung und Nutzung z. B. durch Partizipation gefördert oder durch Hürden wie fehlende Kompetenzen erschwert wird. Ergänzend zum deduktiven Ansatz, und den definierten Kategorien, die für das Codierschema genutzt wurden, sind induktiv weitere Unterkategorien erarbeitet worden, um prägnante Muster und Auffälligkeiten herauszuarbeiten. So wurde etwa das Konzept „Ressourcen“ deduktiv angesetzt, aber induktiv „Zeitmangel“ als konkrete Barriere bei Pflegekräften erkannt (Schöttler, Kuhlmann & Schlifski 2025). So wurde also ein kombiniertes Vorgehen aus Deduktion und Induktion umgesetzt.

3 Ergebnisse

Insgesamt wurden 972 Treffer identifiziert. Nach Entfernung von Dubletten und Durchführung des Screenings gingen 26 Studien in die Analyse ein. Diese beleuchten die Implementierung und Nutzung von dAs aus Sicht von Pflegekräften, Pflegebedürftigen und Pflegeorganisationen. Der Auswahlprozess ist in Abb. 2 in Form eines Flussdiagramms dargestellt. Die Übersichtstabelle zu den eingeschlossenen Artikeln weist die jeweilige Methodik der Arbeiten aus (siehe Anhang).

Eigene Darstellung in Anlehnung an Moher et al., 2009

Abb. 2: Flussdiagramm zur Literaturrecherche

Über alle drei Akteursgruppen hinweg lassen sich Befähiger und Barrieren konsistent entlang der fünf Kategorien *Ressourcen*, *Kompetenzen*, *Readiness*, *Partizipation* sowie *Ziele/Erwartungen* identifizieren.

Pflegekräfte betonen insbesondere Kompetenzentwicklung, Partizipation und Usability; pflegebedürftige Menschen heben Akzeptanz, soziale Unterstützung und finanzielle Machbarkeit hervor; Pflegeorganisationen prägen die Implementierung maßgeblich durch Führungsstrukturen, Prozess-/Infrastrukturbereitschaft und Budgetierung. Insgesamt zeigen die Befunde, dass erfolgreiche Implementierungen technischer, personeller und organisationaler Faktoren bedürfen, die aufeinander abgestimmt sind.

3.1. Pflegekräfte im Spannungsfeld von Befähigern und Barrieren von Implementierungsprozessen von dAs

Die Implementierung von dAs wird in der Perspektive der Pflegekräfte durch ein Zusammenspiel förderlicher und hemmender Faktoren geprägt. Zentrale Bedeutung kommt den Fähigkeiten und Kompetenzen zu: Lern- und Aneignungsprozesse, insbesondere in der praktischen Erprobung, reduzieren wahrgenommene Komplexität und erhöhen den subjektiven Nutzen, was die Integration in Arbeitsabläufe erleichtert (Klemets, Määttäälä & Hakala 2019). Fehlen entsprechende Kompetenzen, treten Anwendungsprobleme bis hin zur Ablehnung auf (Glomsås u. a. 2020). Partizipation wirkt hierbei als wichtiger Befähiger: die Einbindung in Technologieauswahl und Co-Design steigert Akzeptanz und Nutzenwahrnehmung, während unzureichende Kommunikationswege und begrenzte Mitgestaltungsmöglichkeiten Implementierungsschritte behindern (ebd.; Klemets, Määttäälä & Hakala 2019; Seibert u. a. 2020). Auch *Readiness* – verstanden als Offenheit gegenüber Innovationen und Technologien – zeigt einen klaren Zusammenhang mit der Implementierung: positive Erwartungen, Vertrauen in das System und eine ausgeprägte Nutzenwahrnehmung fördern den Einsatz (Kleiven, Ljunggren & Solbjør 2020; Lussier u. a. 2020); umgekehrt wirken Misstrauen und negative Vorerfahrungen hemmend (Klemets, Määttäälä & Hakala 2019; Kleiven, Ljunggren & Solbjør 2020). Darüber hinaus sind Ressourcen konstitutiv: personelle Unterstützung durch *Super-Users* kann Implementierungen voranbringen (Kleiven u. a. 2020), wohingegen Zeitmangel oder

mangelhafte Usability den Integrationsprozess erschweren (Seibert u. a. 2020). Schließlich beeinflussen Zielsetzungen und Erwartungen, ob Systeme in der Praxis tatsächlich genutzt werden: Technologie ohne erkennbaren Arbeitsnutzen wird kaum dauerhaft übernommen (ebd.).

3.2. Chancen und Herausforderungen im Kontext von dAs für pflegebedürftige ältere Menschen in professionellen ambulanten Versorgungsprozessen

Aus Nutzer:innensicht zeigen sich ähnliche Spannungsfelder zwischen Befähigern und Barrieren. Der Aufbau digitaler Kompetenzen – etwa über Schulungsangebote oder individuellen technischen Support – begünstigt Nutzung und Integration (Oelschlägel u. a. 2021; Peek u. a. 2016). Partizipatives Vorgehen, z. B. bedarfsorientierte Assessments oder Co-Creation, erhöhen die Passung, stärken Autonomie und Mitbestimmung und verbessern damit die Akzeptanz (Glomsås u. a. 2021; Greenhalgh u. a. 2015). *Readiness* im Sinne von Akzeptanz bildet häufig die Grundlage der Nutzenwahrnehmung (Lussier u. a. 2020; Peek u. a. 2016). Zugleich bestehen Vorbehalte, etwa die Sorge, Pflegekräfte durch Techniknutzung zusätzlich zu belasten (Stokke 2017). Als soziale Ressource wirken Multiplikator:innen (z. B. Angehörige), die die Einführung anstoßen und Motivation über die Zeit aufrechterhalten (Peek u. a. 2016; Stokke 2017). Demgegenüber stehen Hindernisse wie fehlende digitale Kompetenzen (Mathijssen u. a. 2023) und finanzielle Belastungen (Peek u. a. 2016). So können neben den Anschaffungskosten auch laufende Betriebskosten die Nutzung einschränken (ebd.; Thordardottir u. a. 2019).

3.3. Herausforderungen und Potenziale für Pflegeorganisationen im Prozess der Implementierung von digitalen Innovationen

Organisationen setzen die strukturellen und kulturellen Rahmenbedingungen für Implementierung und nachhaltige Nutzung. Auf Leitungsebene hemmen mangelnde Innovationsfähigkeit und digitale Kompetenz die Einführung (Greenhalgh u. a. 2015), Führungsstärke und gute Kommunikationsfähigkeit wirken dagegen förderlich (Peek u. a. 2016; Seibert u. a. 2020). Einrichtungen mit hoher Organisationsentwicklungsfähigkeit schaffen insgesamt günstigere Voraussetzungen, insbesondere wenn Räume für Partizipation von Mitarbeitenden und Klient:innen vorgesehen sind (Glomsås u. a. 2020). Auch hier ist Readiness entscheidend: Unpassende Strukturen und Prozesse erschweren den Regelbetrieb digitaler Lösungen (Peek u. a. 2016), während eine leistungsfähige IT-Infrastruktur als Ausdruck organisationaler Bereitschaft gilt (Seibert u. a. 2020). Finanzierungsfragen treten als wiederkehrende Barriere hervor. In der Literatur ist von ‚*problematischen Anschaffungssituationen*‘ die Rede, weshalb eine frühzeitige Klärung der Finanzierung gefordert wird (Greenhalgh u. a. 2015; Güsken u. a. 2021). Klar formulierte Organisationsziele – etwa die Entlastung von Pflegekräften oder die Unterstützung von Entscheidungen – können Investitionen legitimieren und Ressourcen mobilisieren (Seibert u. a. 2020).

4 Diskussion

Die vorliegenden Befunde zeigen, dass die Implementierung und Nutzung von dAs in der ambulanten Pflege durch das Zusammenspiel fünf zentraler Dimensionen geprägt ist: Ressourcen, Fähigkeiten/Kompetenzen, Readiness, Partizipation sowie Ziele und Erwartungen. Über alle Akteursgruppen hinweg lassen sich ähnliche Muster erkennen; die Schwerpunkte unterscheiden sich jedoch zwischen Pflegekräften, pflegebedürftigen Personen und Pflegeorganisationen. Diese Muster verdeutlichen, dass technische, personelle und organisationale Faktoren nur in ihrer wechselseitigen Abstimmung zu einer erfolgreichen Implementierung und stabilen Nutzung führen.

Besonders deutlich wird der Zusammenhang zwischen Partizipation, Readiness und wahrgenommenem Nutzen. Wo Entwicklung, Auswahl und Einführung partizipativ gestaltet sind, steigt die Bedarfsgerechtigkeit, Autonomie und Akzeptanz; diese Prozesse stärken wiederum die Readiness und damit die Wahrscheinlichkeit einer dauerhaften Integration in den Versorgungsalltag. Umgekehrt führen fehlende Kommunikations- und Mitgestaltungsmöglichkeiten häufig zu Unsicherheit, Misstrauen und Ablehnung. Damit fungiert Partizipation als vorgelagerter Hebel, der individuelle und organisationale Bereitschaft ebenso beeinflusst wie die spätere Nutzungsintensität.

Kompetenzentwicklung wirkt als zweiter zentraler Mechanismus. Praxisnahe Lerngelegenheiten und kontinuierlicher Support reduzieren wahrgenommene Komplexität, fördern Selbstwirksamkeit

und erhöhen den subjektiven Nutzen. Fehlen solche Kompetenzen, treten Anwendungsprobleme bis zur Nichtnutzung auf; in der Folge werden Systeme – selbst bei objektivem Potenzial – nicht routiniert genutzt. Als wirksam haben sich Rollenprofile wie *Super-Users* erwiesen, die technische und organisatorische Brückenfunktion übernehmen. Diese Befunde verweisen darauf, dass Implementierungen nicht primär als Technologie-, sondern als Lern- und Veränderungsprozesse zu verstehen sind.

Ressourcenfragen markieren eine wiederkehrende Grenze der Umsetzung. Zeitdruck, Personalknappheit und Usability-Defizite behindern die Integration auf der Mikroebene; auf organisationaler Ebene erweisen sich unzureichende IT-Infrastruktur und ungeklärte Finanzierungswege als strukturelle Barrieren. Mehrere Arbeiten berichten von problematischen Anschaffungssituationen und betonen die Notwendigkeit einer frühzeitigen, tragfähigen Finanzierungsklärung. Wo dagegen klare Organisationsziele formuliert und entsprechende Mittel bereitgestellt werden, lassen sich dAS als Bestandteil regulärer Prozesse etablieren.

Die Akteursperspektiven differenzieren diese Mechanismen: Pflegekräfte betonen die Bedeutung von Kompetenzen, Partizipation und Usability für die Passung zu Arbeitszielen; fehlt die wahrgenommene Nützlichkeit, bleiben Systeme ungenutzt. Pflegebedürftige heben die Rolle sozialer Unterstützung und individueller Mitbestimmung hervor; Multiplikator:innen und begleitende Beratung können Akzeptanz und Nutzung stabilisieren, während finanzielle Belastungen und Technikängste die Einführung

bremsen. Pflegeorganisationen schließlich prägen die Rahmenbedingungen über Führungs- und Kommunikationskompetenzen, Entwicklungsfähigkeit, Strukturen und Ressourcen. Diese Befunde sprechen für integrierte Implementierungsstrategien, die individuelle Lernangebote, partizipative Verfahrensschritte und organisatorische Readiness systematisch verzahnen.

Aus den Synthesepunkten lassen sich konkrete Implikationen ableiten. Erstens sollten partizipative Verfahren – von der Bedarfsanalyse über Co-Design bis zur Evaluation – verbindlich in die Implementierung eingebettet werden, da sie Readiness stärken und die wahrgenommene Nützlichkeit erhöhen. Zweitens sind strukturierte Kompetenzprogramme mit klaren Rollen (z. B. *Super-Users*) und praxisnahen Lerngelegenheiten vorzusehen, um Komplexitätswahrnehmung zu reduzieren und Anwendungssicherheit aufzubauen. Drittens bedarf es vorgelagerter Entscheidungen zur Finanzierungs- und IT-Readiness (Infrastruktur, Workflows), damit Implementierungen nicht an Anschaffungshürden oder Prozessinkompatibilitäten scheitern. Viertens sollten Organisationsziele (z. B. Entlastung von Pflegekräften, Entscheidungsunterstützung) früh und messbar definiert werden, um Ressourcenbündelung und Nachhaltigkeit zu sichern.

Als Querschnittsbefund der eingeschlossenen Literatur fällt zudem auf, dass die Leitungs- und Organisationsperspektive in vielen Studien nur mittelbar sichtbar wird. Künftige Forschung sollte daher managementbezogene und organisationale Einflussfaktoren – etwa Führungshandeln bei

Technologieeinführungen, Kosten-Nutzen-Abwägungen auf Organisationsebene sowie Übergänge vom pilotierten in den regelhaften Betrieb in den Blick nehmen und entlang der fünf Dimensionen systematisch untersuchen.

5 Ausblick und Limitationen

Dieses Review liefert eine akteurszentrierte Synthese zu Implementierungs- und Nutzungsbedingungen von dAs in der ambulanten Pflege und bündelt die Befunde entlang der fünf zentralen Dimensionen Ressourcen, Fähigkeiten/Kompetenzen, *Readiness*, Partizipation sowie Ziele/Erwartungen. Die Breite der Recherche und der Fokus auf drei Akteursgruppen ermöglichen differenzierte Einblicke in förderliche und hemmende Bedingungen der Einführung von dAs; insgesamt wurden rund 1.000 Treffer gescreent, woraus 26 Studien in die Analyse eingingen. Damit leistet der Beitrag einen substanziellen Überblick über ein Feld, das bislang stark technisch fokussiert diskutiert wird und in dem organisationale und akteurspezifische Perspektiven systematisch zusammengeführt werden.

Die Aussagekraft der Ergebnisse ist durch mehrere Faktoren begrenzt, die transparent zu benennen sind. Erstens unterlag die Evidenz einem festen Suchzeitpunkt (Datenbankrecherche Juli 2023), wodurch nachfolgende Entwicklungen unberücksichtigt bleiben. Zweitens wurden Publikationen auf Deutsch und Englisch beschränkt; ein möglicher Language Bias ist damit nicht auszuschließen. Drittens begrenzen Auswahl und Umfang der Datenbanken sowie die projektspezifische Handsuche die Vollständigkeit der Treffer und bergen potenziell einen *Selection Bias*.

Viertens wurden Technologien ohne Sensorbezug (etwa Apps, Robotik, Telenursing) gemäß den festgelegten Kriterien nicht berücksichtigt, was die Übertragbarkeit der Befunde auf breitere E-Health-Implementierungen einschränkt. Schließlich flossen in die Synthese neben Ergebnissen teilweise auch Diskussionspassagen der Primärstudien ein; dies kann die interpretative Gewichtung einzelner Befunde beeinflussen.

Aus den vorliegenden Befunden ergeben sich prioritäre Entwicklungslinien für Forschung und Praxis. Auf organisationaler Ebene ist zu klären, welche Führungs- und Kommunikationspraktiken *Readiness* und Nutzungstreue messbar erhöhen und wie sie in Routineprozesse überführt werden können; das AIDA-Rahmenmodell bietet hierfür einen geeigneten Ausgangspunkt. Ergänzend sind Umsetzbarkeit und Wirksamkeit kompetenzbasierter Implementierungsansätze – einschließlich klarer Rollenprofile (z. B. *Super-Users*) und arbeitsplatznaher Lernsettings – zu prüfen. Für den Brückenschlag vom Pilot- zum Regelbetrieb bedarf es belastbarer Finanzierungs- und Beschaffungswege sowie klarer IT-*Readiness*-Kriterien (Infrastruktur, Workflows, Interoperabilität). Partizipative Verfahren – von der Bedarfsanalyse über Co-Design bis zur Evaluation – sollten hinsichtlich ihres Mehrwerts und ihrer Kosten evaluiert werden. Nicht zuletzt ist zu bestimmen, welche minimalen Usability- und Interoperabilitätsanforderungen in ambulanten Workflows erfüllt sein müssen, damit dAs verlässlich und nachhaltig genutzt werden. Diese Forschungslinien adressieren die im Review sichtbar gewordene Lücke der managementbezogenen und organisationalen Perspektive und

knüpfen direkt an die in diesem Beitrag genutzte Kategorienlogik an.

In der Summe unterstreichen die Ergebnisse: Implementierungserfolg entsteht dort, wo partizipative Gestaltung, gezielter Kompetenzaufbau und organisationale *Readiness* strategisch miteinander verknüpft und durch frühzeitige Finanzierungs- und Prozessentscheidungen abgesichert werden.

Erklärung zur Nutzung KI-gestützter Technologien im Schreibprozess:

Während der Erarbeitung dieses Textes haben die Autor:innen das KI-Tool ChatGPT 4o verwendet, um das Ergebnis- und Diskussionskapitel sowie das Kapitel ‚Ausblick und Limitationen‘ sprachlich, inhaltlich und stilistisch zu überarbeiten (KI-Lektorat).

Literaturverzeichnis

Glomsås, H. S. / Knutsen, I. R. / Fossum, M. / Halvorsen, K. (2020): User involvement in the implementation of welfare technology in home care services: The experience of health professionals-A qualitative study. In: *JOURNAL OF CLINICAL NURSING*, 29. Jg., S. 4007–4019. DOI: 10.1111/jocn.15424.

Glomsås, H. S. / Knutsen, I. R. / Fossum, M. / Halvorsen, K. (2021): ‘They just came with the medication dispenser’- a qualitative study of elderly service users’ involvement and welfare technology in public home care services. In: *BMC HEALTH SERVICES RESEARCH*, 21. Jg., Heft 1. DOI: 10.1186/s12913-021-06243-4.

Greenhalgh, T. / Procter, R. / Wherton, J. / Sugarhood, P. / Hinder, S. / Rouncefield, M. (2015): What is quality

in assisted living technology? The ARCHIE framework for effective telehealth and telecare services. In: *BMC MEDICINE*, 13. Jg., Heft 1. DOI: 10.1186/s12916-015-0279-6.

Güsken, S. R. / Frings, K. / Zafar, F. / Saltan, T. / Fuchs-Frohnhofen, P. / Bitter-Krahe, J. (2021):

Einflussfaktoren auf die Nutzungsintention von Pflegekräften zur Verwendung digitaler Technologien in der ambulanten Pflege - Fallstudie zur Einführung eines Sensortextils. In: *Zeitschrift für Arbeitswissenschaft*, 75. Jg., Heft 4, S. 470–490. DOI: 10.1007/s41449-021-00277-4.

Hirt, J. / Nordhausen, T. (2019): Methoden- und Theorienecke. *One Size does not fit all - systematische Literaturrecherche in Fachdatenbanken. Einführung in eine zehnteilige Reihe*. In: *Klinische Pflegeforschung*, Heft 5, S. 2–4.

Hülsken-Giesler, M. / Daxberger, S. / Peters, M. / Wirth, L. (2019): Technikbereitschaft in der ambulanten Pflege. In: *Pflege*, 32. Jg., Heft 6, S. 334–342. DOI: 10.1024/1012-5302/a000702.

Hüther, M. / Kochskämper, S. (2018): Pflegenotstand - so viele Fachkräfte fehlen wirklich (Statement). Berlin, 2018. *Pressekonferenz*.

Kleiven, H. H. / Ljunggren, B. / Solbjør, M. (2020): Health professionals’ experiences with the implementation of a digital medication dispenser in home care services- A qualitative study. In: *BMC HEALTH SERVICES RESEARCH*, 20. Jg., Heft 1. DOI: 10.1186/s12913-020-05191-9.

Klemets, J. / Määttä, J. / Hakala, I. (2019): Integration of an in-home monitoring system into home care nurses’ workflow: A case study. In: *INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL INFORMATICS*, 123. Jg.. DOI: 10.1016/j.ijmedinf.2018.12.006.

- Kuckartz, U. / Rädiker, S. (2022):** *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. 5. Auflage. Weinheim Basel: Beltz Juventa.
- Lussier, M. / Couture, M. / Moreau, M. / Erg, C. L. / Giroux, S. / Pigot, H. / Gaboury, S. / Bouchard, K. / Belchior, P. / Bottari, C. / Paré, G. / Consel, C. / Bier, N. (2020):** Integrating an Ambient Assisted Living monitoring system into clinical decision-making in home care: An embedded case study. In: *Gerontechnology*, 19. Jg., Heft 1, S. 77–92. DOI: 10.4017/GT.2020.19.1.008.00.
- Lutze, M. / Glock, G. / Stubbe, J. / Paulicke, D. (2019):** *Digitalisierung und Pflegebedürftigkeit - Nutzen und Potenziale von Assistenztechnologien*. Hg. v. GKV-Spitzenverband. Berlin (Schriftenreihe Modellprogramm zur Weiterentwicklung der Pflegeversicherung, Band 15).
- Mathijssen, E. / de Lange, W. / Bleijenberg, N. / van Houwelingen, T. / Jaarsma, T. / Trappenburg, J. / Westland H. (2023):** Factors That Influence the Use of eHealth in Home Care: Scoping Review and Cross-sectional Survey. In: *JOURNAL OF MEDICAL INTERNET RESEARCH*, 25. Jg. DOI: 10.2196/41768.
- Mestheneos, E. (2011):** Aging in Place in the European Union. In: *GLOBAL AGEING Issues & Action*, 7. Jg., Heft 2, S. 17–24. <http://www.ifa-fiv.org/wp-content/uploads/global-ageing/7.2/7.2.full.pdf#page=19>.
- Moher, D. / Liberati, A. / Tezloff, J. / Altman, D. & The PRISMA Group (2009).** Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses. The PRISMA Statement. In: *PLOS Medicine*, 6. Jg., Heft 7. DOI: 10.1371/journal.pmed1000097
- Oelschlägel, L. / Dihle, A. / Christensen, V. L. / Heggdal, K. / Moen, A. / Osterlind, J. / Steindal, S. A. (2021):** Implementing welfare technology in palliative homecare for patients with cancer: a qualitative study of health-care professionals' experiences. In: *BMC PALLIATIVE CARE*, 20. Jg., Heft 1. DOI: 10.1186/s12904-021-00844-w.
- Peek, S. T. M. / Wouters, E. J. M. / Luijckx, K. G. / Vrijhoef, H. J. M. (2016):** What it Takes to successfully implement technology for aging in place: Focus groups with stakeholders. In: *JOURNAL OF MEDICAL INTERNET RESEARCH*, 18. Jg., Heft 5. DOI: 10.2196/jmir.5253.
- Pfabigan, D. (2021):** Pflege zuhause: den Alltag selbstständig bestimmen. In: Sailer, Gerda (Hg.): *Pflege im Fokus*. Herausforderungen und Perspektiven - warum Applaus alleine nicht reicht. Berlin, Heidelberg: Springer (Sachbuch), S. 65–92.
- Schlifski, M. / Köpke, J. / Schöttler, R. / Kuhlmann, A. (2022):** Projekt AIDA – Akteurszentrierte Integration dAs. *German Medical Science GMS Publishing House*. In: 5. *Community Health Konferenz*. DOI: 10.3205/22chk28. - aufgerufen am 26.09.2024.
- Schöttler, R. / Kuhlmann, A. / Schlifski, M. (2025):** Akteursspezifische Befähiger und Barrieren in Digitalisierungsprozessen ambulanter Pflegeorganisationen. DOI: 10.5281/ZENODO.15277733.
- Schwinger, A. / Klauber, J. / Tsiasioti, C. (2020):** Pflegepersonal heute und morgen. In: Jacobs, Klaus / Kuhlmei, Adelheid / Greß, Stefan u. a. (Hg.): *Pflege-Report 2019*: Springer, Berlin, Heidelberg, S. 4–21.
- Scorna, U. / Frommeld, D. / Haug, S. / Weber, K. (2022):** Digitale Assistenzsysteme in der Altenpflege – Fluch oder Segen? Eine empirische Untersuchung zu Chancen, Risiken und Auswirkungen. In: Onnen, Corinna / Stein-Redent, Rita / Blättel-Mink, Birgit u. a. (Hg.): *Organisationen in Zeiten der Digitalisierung*. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, S. 211–224.

Seibert, K. / Domhoff, D. / Huter, K. / Krick, T. /

Rothgang, H. / Wolf-Ostermann, K. (2020): Application of digital technologies in nursing practice: Results of a mixed methods study on nurses' experiences, needs and perspectives. In: *Z. EVID. FORTB. QUAL. GESUNDH. WESEN (ZEFQ)*, 158-159. Jg., S. 94–106. DOI: 10.1016/j.zefq.2020.10.010.

Statistisches Bundesamt (Destatis) (Hg.) (2024):

Demografischer Wandel. Statistisches Bundesamt (Destatis) (2024): Demografischer Wandel, zuletzt geprüft am 05.06.2024. - aufgerufen am 05.06.2024.

Stokke, R. (2017): "Maybe we should talk about it anyway": a qualitative study of understanding expectations and use of an established technology innovation in caring practices. In: *BMC HEALTH SERVICES RESEARCH*, 17. Jg. DOI: 10.1186/s12913-017-2587-3.

Thordardottir, B. / Fange, A. M. / Lethin, C. / Rodriguez

Gatta, D. / Chiatti, C. (2019): Acceptance and Use of Innovative Assistive Technologies among People with Cognitive Impairment and Their Caregivers: A Systematic Review. In: *BIOMED RESEARCH INTERNATIONAL*, 2019. Jg.. DOI: 10.1155/2019/9196729.

Anhang

Übersichtstabelle: final eingeschlossene Treffer des Systematic Review; *weitere Informationen sind auf Anfrage an die Autor:innen erhältlich.*

Autoren, Jahr, Land	Zielsetzung	Sample	Methode	Zusammenfassung
Barakat et al. 2013 Canada, Niederlande & USA	Untersuchung von Kompetenzen, die Fachkräfte des Gesundheitswesens benötigen, die in der häuslichen Pflege mit eHealth-Technologien wie Telecare und Ambient Assisted Living (AAL), Mobile Health und Sturzerkennung Systeme arbeiten.	N = 11* *Akademiker*innen mit themenbezogener Erfahrung	Die Datenerhebung erfolgt mit Gruppendiskussionen, welche durch Forschende zusammengefasst und durch Teilnehmende abgestimmt und priorisiert wurden.	Die Gesundheitsfachkräfte, benötigen allgemeine und spezifische Technologiekompetenzen für die erfolgreiche Integration von eHealth in die Pflege, insbesondere zur Unterstützung des Alterns älterer Menschen zu Hause. Die Einbindung von eHealth-Care-Kompetenzen in die Ausbildung von Gesundheitsberufen wird Kosten senken, Leistungen und Nutzung neuer Technologien verbessern.
Biermann et al. 2019 Deutschland	Untersuchung der Einstellung älterer Menschen zum Altern und die Nutzen- und Barrierewahrnehmung älterer Menschen in Bezug auf AAL-Technologie anhand der Verwendung von Ultraschallpfeifen.	N = 188* *Personen im Alter von ≥ 50 Jahren	Die Datenerhebung erfolgte mit einem Fragebogen mit 25 Items, welche mit einer Clusteranalyse ausgewertet wurden.	Der Gesundheitszustand der Teilnehmenden hat signifikante Auswirkungen auf ihre Wahrnehmung und Einstellung zum Alternwerden hat. Es wurden Unterschiede in der Wahrnehmung von Vorteilen und Barrieren von AAL-Technologie auf Basis von Ultraschallpfeifen entdeckt, wobei Geschlecht, Einstellung zum Altern und die Absicht, die Technologie zu nutzen, Einflussfaktoren darstellten.
Coffey et al. 2022 USA	Das Programmziel war es, die Gesundheitsergebnisse zu verbessern, die Inanspruchnahme des Gesundheitswesens zu reduzieren und die Patienten aktiv in die Gesundheitsversorgung einzubeziehen, um langfristige Selbstmanagementfähigkeiten zu fördern.	N = 22.000* *Patienten, die das RPM nutzen	Ein zentralisiertes Betriebsmodell zur Rationalisierung der Überwachung der Patientendatensammlung und -pflege wurde entwickelt und implementiert.	Teilnehmende wiesen im Vergleich zu Nicht-Teilnehmenden signifikant niedrigere Raten an 30-tägigen Krankenhausaufenthalten, verlängerten Aufenthalten >7 Tage, Intensivstationseinweisungen und Sterblichkeit auf. Patienten mit chronischen Erkrankungen, die nach der Krankenhausausschreibung mittels RPM überwacht wurden, hatten zudem eine geringere Wahrscheinlichkeit für 30-tägige Rücküberweisungen im Vergleich zu nicht überwachten Patienten, und die Mehrheit würde das Programm weiterempfehlen.
Demiris et al. 2008 USA	Untersuchung der Wahrnehmung von Senioren in Bezug auf ausgewählte Smart-Home-Technologien	N = 14* *Bewohner*innen der TigerPlace Seniorenwohnanlage	Die Datenerhebung erfolgte mit Fokusgruppensitzungen, welche transkribiert und inhaltsanalytisch ausgewertet wurden.	Die Mehrheit der Teilnehmenden empfand die meisten Anwendungen als nützlich und wäre bereit, sie in ihrem eigenen Zuhause zu installieren, wobei die Sensorenpräferenz von deren Aussehen, Zerbrechlichkeit, wahrgenommenem Bedarf und Datenschutz abhängig war.
Ertner 2019 Dänemark & nordische Länder	Untersuchung der Fragestellung, welche Arbeit mit der Implementierung neuer Technologien in der Gesundheits- und Altenpflege verbunden ist.	N = 15* *Pflegekräfte verschiedener Einrichtungen der häuslichen Pflege	Die Datenerhebung erfolgte mit der STS-Forschungsanalyse und einer ethnographischen Studie.	Der Prozess der Implementierung von Technologie umfasst nicht nur die Technologie selbst, sondern auch die Schulung von kommunalen und häuslichen Pflegekräften als „Implementierungsagenten“ sowie die Einbindung von „digitalen Senioren“.
Fritz et al. 2022 USA	Untersuchung der Partnerschaft zwischen Krankenschwestern und Smart Homes zur automatisierten Fernüberwachung und -bewertung des Gesundheitszustands von Patienten	N = 25* *Personen mit mehreren chronischen Erkrankungen	Die Datenerhebung erfolgte mit Telegesundheitsbesuchen und dessen Auswertung.	Klinisch relevante Gesundheitsereignisse wurden immer anhand von Verhaltensdatenmustern identifiziert, die von den installierten Sensoren abgeleitet wurden, wobei in einigen Fällen zusätzliche Verhaltensmuster zur Vorhersage dieser Ereignisse genutzt werden konnten.
Glomsås et al. 2020 Norwegen	Untersuchung der Faktoren, die die Einbindung der Nutzer durch das Gesundheitspersonal bei der Einführung von Sozialtechnologie in der häuslichen Pflege fördern oder hemmen.	N = 16* *Pflege(hilfs)kräfte	Die Datenerhebung erfolgte mit Fokusgruppeninterviews, welche beschrieben und thematisch reflexiv analysiert wurden.	Es ergaben sich 5 Kernthemen: Kompetenz als kritische Komponente, Information(swege), neue Arbeitsweisen, Wahl der Sozialtechnologie und Veränderung der Patientendienste.
Glomsås et al. 2021 Norwegen	Untersuchung der Erfahrungen von älteren Nutzen von Pflegediensten bei der Einführung und Nutzung von Sozialtechnologie in öffentlichen häuslichen Pflegediensten.	N = 16* *Pflegedienstnutzende	Die Datenerhebung erfolgte mit Interviews, welche beschrieben und thematisch reflexiv analysiert wurden.	Es ergaben sich 4 Kernthemen: unterschiedliche Präferenzen in Bezug auf Nutzerpartizipation, individuelle Unterschiede bzgl. Informationen, Wissen und Ausbildung, das Gefühl der Sicherheit und Hilfe zu bekommen, und der Wunsch des längst möglichen Verbleibs im Zuhause.
Glomsås et al. 2022 Norwegen	Untersuchung der Erfahrungen pflegender Angehöriger bei der Einbindung und den möglichen ethischen Aspekten der Pflege gebrechlicher älterer Familienmitglieder, die häusliche Pflegedienste mit Unterstützung durch Sozialtechnologie erhalten.	N = 18* *Pflegende Angehörige	Die Datenerhebung erfolgte mit Interviews, welche beschrieben und thematisch reflexiv analysiert wurden.	Es ergaben sich 5 Kernthemen bei pflegenden Angehörigen: anspruchsvolle Pflege, veränderte Beziehungen und Rollen, Bedarf an frühzeitiger Einbindung und Unterstützung, fehlende Anerkennung des einzigartigen Wissens und Ungleichheit bei den häuslichen Pflegediensten und technologischen Hilfsmitteln.
Greenhalgh et al. 2015 England	Untersuchung (1) der Hindernisse für die Inanspruchnahme von Telemedizin und Telebetreuung, (2) des Lebens, der Krankheitsverläufe und der Technologienutzung der Teilnehmenden und (3) Ableitung von Qualitätsgrundsätze für	N = 21* ¹ ; 40* ² ; 61* ³ * ¹ Personen der Technologie * ² multimorbide Senioren, mit * ³ Betreuungsbedarf	Die Datenerhebung erfolgte in 3 Stufen mit (1) Interviews, (2) ethnografischen Fallstudien und (3) Workshops zur Mitgestaltung, welche ausgewertet wurden.	Es gab Hindernisse bei der Einführung von Hilfstechnologien, während Multimorbidität komplexe Pflegeherausforderungen verursachte. Die Teilnehmer haben dies pragmatisch durch Technologiebeschaffung bewältigt, jedoch waren die installierten Technologien selten zweckmäßig. Unterstützungsdienste stellen hohe Anforderungen an die Nutzenden und aus den Workshops ergaben sich 6 Qualitätsprinzipien.

	Technologieprodukte und -dienstleistungen der Unterstützung.	* ³ Dienstleistungsnutzende und dessen Betreuungspersonen		
Güsken et al. 2021 Deutschland	Untersuchung der Nutzungsabsicht von Pflegeechnologie und dessen Einflussfaktoren unter Einbezug von ambulanten Pflegekräften.	N = 45*	Modellentwicklung anhand einer Fallstudie zur Einführung einer textilen Sensormatte.	Es wird erstmals untersucht, inwiefern die Pflegesituation die Nutzungsintention beeinflusst, neben der Technikakzeptanz.
Hjelm und Hedlund 2022 Schweden	Untersuchung der Erfahrungen mit einem in der Wohnung installierten Sensorsystem aus der Sicht des Nutzenden.	N = 12 *Senioren mit Pflegebedarf	Die Datenerhebung erfolgte mit halbstrukturierte Interviews, welche inhaltsanalytisch nach einer von Patton beschriebenen Methode ausgewertet wurden.	Das Sensorsystem gab den Nutzenden ein Sicherheitsgefühl, da sie überwacht werden, die Kontrolle über die Situation haben und ihren Alltag unabhängiger gestalten können.
Kleiven et al. 2020 Norwegen	Untersuchung, wie medizinische Fachpersonal die Einführung eines digitalen Medikamentenspenders in der häuslichen Pflege erlebt hat.	N = 26* *ambulante Pflegekräfte	Die Datenerhebung erfolgte mit Interviews, welche transkribiert und nach Brinkmann und Kvale thematisch analysiert wurden.	Alle 5 Gemeinden haben digitale Medikamentenspender in der häuslichen Pflege eingeführt, um die Medikationssicherheit zu verbessern. Obwohl es erst Widerstand gegen die Technologie gab, hat das Gesundheitspersonal schließlich Vertrauen in die Spender gewonnen und erkannt, dass sie zu einer besseren Pflege beitragen können.
Klemets et al. 2019 Finnland	Untersuchung, wie der Einsatz eines Bewegungsüberwachungssystems zu Hause in die Arbeitsabläufe von Pflegekräften integriert werden kann, und um die Faktoren hinter der Systemeinführung aufzudecken.	N = 3* *Pflegekräfte	Die Datenerhebung erfolgte mit Einzel- und Gruppeninterviews, einem Fragebogen mit offenen Fragen, Auswertungssonden und Systemprotokollaten. Das Material wurde mit einem schrittweise-deduktiven induktiven Ansatz analysiert.	Die wahrgenommene Nützlichkeit bei der Erfassung nächtlicher Aktivitäten von Senioren, vor allem bei Gedächtnisstörungen, war zentral für die Einführung des Systems, wobei die bereitgestellten Informationen Pflegepersonal bei der Gesundheitsbewertung unterstützten; jedoch beeinflussten frühere negative Erfahrungen, anfängliche Skepsis und Probleme mit der Systemzuverlässigkeit das Vertrauen der Pflegekräfte in die sensorischen Daten.
Lussier et al. 2020 Kanada	Untersuchung, wie AAL-Überwachungstechnologien in den klinischen Entscheidungsfindungsprozess von Sozial- und Gesundheitsfachkräften integriert wurden, um ältere Erwachsene mit dem Risiko der Selbstvernachlässigung zu Hause zu pflegen	N = 3* *Fachkräften des Sozial- und Gesundheitswesens	Die Datenerhebung erfolgte mit halbstrukturierten Einzel- und Gruppeninterviews, verschlüsselte Daten aus Überwachungstechnologien, medizinischen Aufzeichnungen, sowie kognitive und funktionale Bewertungen. Die Datenanalyse erfolgte nach dem Ansatz von Miles, Huberman und Saldana.	Die Ergebnisse zeigen, dass Fachkräfte im Sozial- und Gesundheitswesen AAL-Überwachungstechnologien nutzen, um zuverlässige Daten über die Lebensgewohnheiten von Pflegebedürftigen zu sammeln und so maßgeschneiderte Pflegedienste zur Optimierung von Autonomie und Sicherheit zu entwickeln.
Mathijssen et al. 2023 Niederlande	Einblick in die Arten von elektronischen Gesundheitsdiensten zu geben, die in der häuslichen Pflege genutzt und bevorzugt werden und Ermittlung der Faktoren, die nach Ansicht der Angehörigen der Gesundheitsberufe und der Kunden der häuslichen Pflege den Einsatz von eHealth beeinflussen.	N = 30* ¹ ; 102* ² * ¹ Studien * ² Fachkräften des Gesundheitswesens mit pflegerischem Hintergrund	Die Datenerhebung erfolgte anhand eines Scoping Reviews, einer Umfrage und der Einflussfaktorenermittlung mithilfe des COM-B-Modell.	Es zeigte sich, dass Telekommunikations-/Telemonitoring-Systeme am häufigsten im Bereich eHealth untersucht wurden, während Gesundheits-Apps bevorzugt wurden; die Nutzung von elektronischen Gesundheitsdiensten in der häuslichen Pflege wird von 22 identifizierten Faktoren beeinflusst., ohne dass ein einzelner entscheidender Einflussfaktor für die Implementierung von eHealth identifiziert wurde.
Moraitou et al. 2017 Griechenland	Untersuchung der wichtigsten technologischen, psychosozialen/ethischen und wirtschaftlichen Herausforderungen, die die Einführung eines Smart Health Caring Home (SHCH) mit sich bringt.	N = 32* *Studien	Die Datenerhebung erfolgte anhand eines Reviews.	Es ergaben sich technologische, psychosoziale/ethische und wirtschaftliche Herausforderungen, denen sich SHCH-Projekte stellen müssen.
Oeschlagel et al. 2021 Norwegen	Untersuchung der Erfahrungen kommunaler Pflegekräfte mit den wesentlichen Herausforderungen, Erleichterungen und Bewertungen im Zusammenhang mit der Einführung einer technologischen Lösung namens "Remote Home Care Fernbetreuung" in der häuslichen Palliativpflege für Krebspatienten.	N = 8* *kommunale Pflegekräfte	Die Datenerhebung erfolgte mit Fokusgruppeninterviews und halbstrukturierten Einzelinterviews. Diese wurden qualitativ inhaltsanalytisch ausgewertet.	Es ergaben sich drei Themen: Verlagerung von objektiven Maßnahmen auf die Bewertung von Patienteprioritäten, mangelnde Erfahrung und persönliches Leid in Bezug auf Krebs hemmen die professionelle Pflege, und große organisatorische Herausforderungen untergraben die Prämisse der häuslichen Fernbetreuung.
Offermann-van Heek und Ziefle 2019 Deutschland	Untersuchung des Entscheidungsverhaltens von Personen, ein AAL-System für ein pflegebedürftiges Familienmitglied zu nutzen.	N = 140* *Personen mit und ohne Pflegeerfahrung	Die Datenerhebung erfolgte nach dem Conjoint-Analyse-Ansatz	Die Ergebnisse zeigen, dass bei der Entscheidung für den Einsatz von AAL-Technologie zu Hause der Datenzugang und der Schutz der Privatsphäre vorrangig sind, wobei die Pflegeerfahrung die Entscheidungsmuster beeinflusst.
Peek et al. 2016 Niederlande	Untersuchung der folgenden Fragestellung: Welche Art von Technologie wird von den Interessengruppen als relevant angesehen? Was wollen die Akteure wollen die Akteure mit der Einführung der Technologie erreichen? Was ist für eine erfolgreiche Umsetzung erforderlich?	N = 29* * ältere Erwachsene, Personal der Pflege, des Managements, der Technologie und der politischen Entscheidungen	Die Datenerhebung erfolgte mit monodisziplinären Fokusgruppen. Die Ergebnisse wurden thematisch analysiert.	Es ergab sich, dass von Stakeholdern verschiedene Technologien als relevant angesehen wurden, aber nur wenige wurden von allen Interessengruppen genannt. Bedürfnisse älterer Menschen sollten berücksichtigt werden und Technologie sollte ihnen Vorteile bringen. Es ergaben sich Differenzen bei der Frage der Finanzierung und spezifische Schritte der Umsetzung.
Seibert et al. 2020 Deutschland	Untersuchung der Bedarfe, Anwendungsszenarien und Perspektiven auf Digital Nursing Technologies (DNT) aus der Sicht von Pflegefachpersonen mit praktischer Anwendungserfahrung über unterschiedliche Versorgungssettings hinweg.	N = 1.335* ¹ ; 14* ² * ¹ Pflegefachpersonen (Online-Befragung) * ² Pflegefachpersonen (Fokusgruppen)	Die Datenerhebung erfolgt mit Online Befragung und Diskussionen in Fokusgruppen. Die Daten wurden deskriptiv thematisch ausgewertet.	Die Online-Befragung ergaben 95% positive Erfahrungen mit digitalen Gesundheitstechnologien, insbesondere Informations- und Kommunikationstechnologien. DNT wurden als arbeitsleichter wahrgenommen, während Gründe für Nichtnutzung technologie- und nicht-technologiebezogen waren.
Stokke 2017 Norwegen	Untersuchung, wie Akteure, die mit dem sozialen Alarm, einer etablierten technologischen Innovation, zu tun haben, diese Erwartungen an die	N = 30*	Die Datenerhebung ist qualitativ organisiert und wird deduktiv-induktiv analysiert.	Es ergab sich, dass die Erwartungen an den sozialen Alarm trotz seiner Einfachheit und Etabliertheit komplex und mehrdimensional sind.

	Technologie im täglichen Leben wahrnehmen und artikulieren.	*Nutzende des sozialen Alarms und dessen Verwandte, Personal der Pflege, Betreuung und des Managements		
Stokke et. al. 2021 Norwegen	Untersuchung wie Patientensicherheit in der häuslichen Pflege durch und mit Telecare gewährleistet werden kann.	N = 38* *Personal der Pflege, des Managements und der Technik	Die Datenerhebung erfolgt anhand von Patientenbeobachtungen und Interviews. Diese werden nach dem Kings Schema der Musteranalyse ausgewertet.	Es ergaben sich 3 nebeneinander bestehende Arbeitsprozesse, die zur Patientensicherheit beitragen: "Menschen und Technologien aufeinander abstimmen Technologien"; "Wachsam sein und Ruhe bewahren"; und "Koordination von Aktivitäten auf der Grundlage von Menschen und Technologien".
Thordardottir; et. al. 2019 Norwegen & Schweden	Zusammenfassung des Wissens über die Erleichterungen und Hindernisse im Zusammenhang mit der Akzeptanz und Nutzung von innovativen Unterstützungstechnologien (IAT) bei Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen (CI) und ihren Betreuern.	N = 1655* *Teilnehmende der Studien	Die Datenerhebung erfolgt mithilfe eines Systematic Reviews.	Die wichtigsten Faktoren für die Akzeptanz und die Einhaltung von IAT waren die Vertrautheit mit und die Motivation zur Nutzung von Technologien, die unmittelbare Wahrnehmung der Wirksamkeit und die geringen technischen Anforderungen. Als Hemmnisse wurden ein höheres Alter, eine geringe Reife des IAT, wenig Erfahrung mit Technologien im Allgemeinen, mangelnde Personalisierung und Unterstützung genannt.
Wrede et al. 2022 Niederlande	Untersuchung der Überwachungs-Technologie in der häuslichen Demenzpflege und die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Implementierung aus der Multi-Stakeholder-Perspektive.	N = 25* *potenzielle Interessengruppen	Die Datenerhebung erfolgte mit Expertenbefragung und Fokusgruppen. Der Daten wurden thematisch analysiert.	Es ergaben sich Vorteile wie die Objektivität und rechtzeitige Interventionsmöglichkeit. Nachteile sind Informationsüberlastung, fehlende planbare Pflege und wenige menschliche Interaktionen. Wichtige Voraussetzungen für die Implementierung waren interorganisationelle Zusammenarbeit, integrierte ICT-Infrastrukturen und flexible Kostenerstattungssysteme.
Zwierenberg et. al. 2018 Niederlande	Untersuchung der Fragestellungen: Welche Bedürfnisse, Vorteile und Bedenken werden von informellen Pflegekräften und Case Managern, die das Lifestyle Monitoring nutzen, berichtet? Was sagen die gesammelten Informationen über die Akzeptanz der Lebensstilüberwachung aus?	N = 111* *informelle Pflegepersonen & Casemanager	Die Datenerhebung erfolgte mit Telefoninterviews. Die Daten wurden halboffen inhaltsanalytisch ausgewertet.	Es ergab sich, dass informelle Pflegepersonen die Überwachung des Lebensstils als unterstützendes Instrument bei der Betreuung von Menschen mit Demenz wahrnehmen, wobei die Vorteile, wie die Erweiterung des Pflegenetzwerks und die Verteilung von Pflegeaufgaben, die Bedenken überwiegen und zu einer Entlastung von der ständigen Verantwortung führen.

Hinweis zur Zitierweise

Kuhlmann, A.; Schlifski, M.; Schöttler, R.;
Schäfer, S.; Laser, J. (2025). Implementierung
von digitalen Assistenzsystemen in ambulante
Pflegekontexte – Ein Review. EvH Bochum,
Bochum. Online verfügbar unter:
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17492436>

